

O‘ZBEKISTONDA SUV TAQCHILLIGINI OLDINI OLIISHDA NOANANAVIY SUV MANBALARIDAN FOYDALANISH

A.Gadaev, Z.Yasakov

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya. O‘zbekiston Respublikasida tabiiy-geografik joylashuv, iqlimi keskinligi va resurslar cheklanganligi bilan o‘ziga xos muammolarini keltirib chqaradiki, uning yechimida zamonaviy yondoshuv va ishonchli texnologiyalarni ishlab chiqish hamda amalda foydalanish talab qilinadi. Hududning o‘rtacha yillik yog‘ingarchilik miqdori 80-200 mm atrofida (bu juda kam hisoblanadi) bo‘lishiga qaramasdan bu ko‘rsatkich yil fasllari davomida notekis amalga oshadi. Mualliflar tomonidan taklif qilinayotgan yechim atmosfera yog‘ingarchilik suvlaridan ishlab chiqarish, qishloq xo‘jaligi klasteri va boshqa maqsadlarda foydalanish orqali suv taqchilligini bartaraf qilishdan iborat. Ushbu maqola hududni suv taqchilligi va uni yechimida yog‘ingarchilik suvlaridan foydalanishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: Suv resurslari, noananaaviy suv resurslari, suv manbasi, tog‘oldi hududlari, iqlim sharoiti, suv resurslarini barqaror boshqarish, resurslar oqimi, ekologik balans.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasining asosiy suv resurslari transchegaraviy Amudaryo va Sirdaryo daryolari havzalari suvlaridan tashkil topib, ularning o‘rtacha ko‘p yillik miqdori 114,4 km³ tashkil qiladi. Lekin bu suvlardan hududda joylashgan boshqa davlatlar bilan birgalikda foydalaniladi. Bugungi suv holatining nisbatan taqchil bo‘lishi bu resursning cheklanganligi va unga bo‘lgan ehtiyojning keskin oshuvi bilan bog‘liq. Ozbekistonda foydalaniladigan suvning 20 foizi atrofidagi qismi respublika hududida shakllanib, qolgan qismi qo‘shni davlatlar, ya‘ni Tojikiston va Qirg‘iziston hududidagi tog‘larning qorliklar va muzliklar hisobiga shakllanadi. Suv resurslari taqchilligi va ulardan barqaror foydalanish muammolari yechimi bo‘yicha Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universitetining UZWATER suv resurslarini barqaror boshqarish Milliy markaziga ilmiy tadqiqotlar bajarilmoqda.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida sug‘oriladigan yerlar 4,3 mln. gektarni tashkil qiladi va uning suv ta‘minotini uchun 180 ming km sug‘orish tarmoqlari, 800 dan ortiq yirik gidrotexnik inshootlar, 20 ming donaga yaqin gidropost va suv taqsimlash inshootlari, umumiy hajmi 19,2 mlrd.m³ bo‘lgan 55 ta suv omborlari xizmat qiladi.

Markaziy Osiyoda atmosfera yog‘inlarning taqsimlanishi xususiyati hududning Evroosiyo qit‘asining o‘rta qismida, qisman subtropik mintaqada joylashib, nihoyatda turli-tuman relefga egaligi bilan belgilanadi.

Hududning O‘zbekiston qismi bo‘lgan pasttekislikda yillik yog‘in miqdori 100-200 mm, Ust-Yurt qismida 100 mm. ni tashkil etadi. Tog‘ oldi joylariga yaqinlashgan

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

sari yog‘in miqdori ko‘payadi. Hisor, Zarafshon tog‘ tizmalarining g‘arbiy yonbag‘rida

1-rasm. Markaziy Osiyo relyefi xaritasi

yiliga 2000 mm. gacha yog‘inlar yog‘adi, Farg‘ona tog‘ tizmasining janubiy-g‘arbiy yonbag‘irlariga 1500-2000 mm ga yaqin yog‘in yog‘sa, Zarafshon tog‘ tizmasining g‘arbiy yonbag‘irlariga va Hisor tog‘larining g‘arbiy yonbag‘irida 700-800 mm, janubiy va janubiy-g‘arbiy yonbag‘irida 1000-1500 mm ga yaqin yog‘in yog‘ishi mumkin [4].

Hududning g‘arbiy qismida ham ochiq bo‘lgan tog‘ vodiylari nam havo oqimiga va yog‘inga boy hisoblanadi, buning hisobiga esa Chirchiq daryosi to‘yinadi. Vodiyning yuqori qismida 800-900 mm, Ohangaron daryosi vodiysida ya‘ni yer sathidan 3000-3400 m balandlik mintaqasida yiliga 1300-1400 mm yog‘inlar bo‘lishi kuzatiladi. Bu esa bugungi kunda foydalanilmay turgan zahira resurs sifatida o‘rganilishni talab qiladi va muammo yechimida ishlatilishi mumkin bo‘lgan noananaviy suv resursi sifatida qaralishi mumkin.

Viloyatlar kesimida yillik yog‘ingarchilik miqdori

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi

Suv ta‘minotini tizimini prognoz rejalashtirishda yer osti va yer usti suvlarining

mavjud miqdori hamda suvga bo‘lgan ehtiyojni o‘rib kelayotgan talablarini qondira oladimi yoki yo‘qligini baholash bilan yondashadi. O‘zbekistonda va Markaziy Osiyo davlatlaridagi mavjud suv resurlari zahirasi kamayib borishi, ikkinchi tomondan istemolchilar soni va ularni suvga bo‘lgan ehtiyojining ortib borishi suv taqchilligi xavfini keltirib chiqarmoqda. Bu hudud uchun o‘ta dolzarb muammo bo‘lib uning yechimi kechiktirib bo‘lmaydigan masala hisoblanadi. Mualliflar fikriga ko‘ra muammoning yechimini joyning o‘zidan topish mumkin. Bu noan‘anaviy suv resurslarini topish hamda ulardan zamonaviy muhandislik texnologiyalarini qo‘llagan holda foydalanishdan iborat.

Bu quyidagi ijobiy natijalarni olishga sabab bo‘ladi:

- Iste‘molga yaroqli bo‘lgan suv resurslarini tejash;
- Aholi va boshqa iste‘molchilarga mahalliy ekologik balansni buzmasdan qishloq xo‘jaligi, ishlab chiqarish va boshqa faoliyatlarini amalga oshirish imkoniyatini yaratish;
- Suv manbalaridan foydalanishni qat’iy talablariga rioya qilgan holda muqobil suv manbasiga ega bo‘lish;
- Suvdan samarali va oqilona foydalanish orqali suv resurslarini barqaror boshqarish imkonini beradi.

Yoqoridagi nazariyadan kelib chiqib, xavfning oldini olishga qaratilgan innovatsion muqobil yechim bu - yomg‘ir-qor suvlarini yig‘ish va ulardan eng zamonaviy texnologiyalardan foydalanish tizimini ishlab chiqish hamda uni amalda qo‘llashni joriy qilish hisoblanadi. Yomg‘ir suvlaridan ichimlik, yovvoyi tabiat, dehqonchilik, uy hayvonlari va chorva mollari suv ta‘minoti uchun manba sifatida ishlatish mumkin. Taklifning samaradorligi o‘ziga xos muhandislik yechimlarni talab qiladi.

Yomg‘ir suvlarini yig‘ish va ulardan foydalanish texnologiyasi suv ta‘minoti hamda suvdan foydalanish tizimida o‘ziga xos yechim berish bilan birga, yer usti suvlarini tejash, ular oqimining maqsadli yo‘nalishlarda boshqarish, oqim kamayishi hamda ifloslanishni oldini olish orqali davlatga yuqori darajada foyda keltiradi.

O‘zbekiston Respublikasi hududlarida yillik yog‘inlar miqdorini tahlil qilinganda ular turlicha ko‘rinishda ekanligi natijalarni (2-rasm) olindi. Bu o‘z navbatida yog‘inlarni yig‘ish imkoni bor ekanligini va uni samarali boshqarish bo‘yicha ilmiy izlanishlarni talab etadi.

Gidrologik nuqtai nazardan bu hududdagi iqlim sharoiti ta‘siri o‘rganilganda quyidagi xususiy natijalar olindi va dastlabki xulosalarga kelindi:

1. Pasttekislik mintaqalarda nihoyatda kam miqdorda yog‘in yog‘adi. Ya‘ni hududning 90 foiziga 300 mm dan kam yog‘in yog‘adi.
2. Yoqqan yog‘inlarning 95 foizi tashqi tomonidan kelgan nam havo oqimi

tufayli hosil bo‘ladi. Mahalliy suv bug‘laridan hosil bo‘lgan yog‘inlar juda kam miqdorga ega.

2-rasm. O‘zbekiston Respublikasi hududlarida yillik yog‘inlar miqdori

3. Pasttekislik mintaqalarga yog‘inlar, asosan, sovuq havo oqimlari kirib kelgan paytda yog‘adi.

4. Yuqori darajadagi quyosh radiatsiyasi, havo harorati balad ekanligi, yog‘in miqdorining kamligi natijasida quruq iqlim sharoiti yuzaga kelishi va tuproq geologik tuzilishi pasttekislik mintaqalarida yer yuzasi oqimining hosil bo‘lmasligiga olib keladi.

Bu holat tog‘ oldi mintaqalarida butunlay boshqacha ekanligi kuzatiladi yani, bu joylarda nihoyatda katta bug‘lanish kuzatiladi. Ikkinchidan tog‘li hudularning iqlimiy xususiyatlariga relief va joyning absolyut balandligi o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Bu, asosan, yog‘inlarning ko‘payishi, havo haroratining pasayishi, buning natijasida qor qatlaminig ko‘payishi va uning uzoq muddat yer ustida kuzatilishi bilan namoyon bo‘ladi. Buning natijasida tog‘lar muhim iqlimiy-gidrologik omil va birinchi navbatda, namlik yig‘uvchi bo‘lib xizmat qiladi, natijada yer usti va yer osti suvlari to‘yinadi. Tog‘li va tog‘oldi hududlarida yog‘in miqdori nihoyatda o‘zgaruvchan bo‘lishiga qaramasdan (600-2500 mm/yil), ular pasttekislik joylarga nisbatan 2-5 barobar ko‘p namlikni qabul qiladilar, past havo harorati esa yog‘inlarning qattiq holatda yig‘ilishiga sharoit yaratadi.

Yuqoridagi natijalar bilan birgalikda, O‘zbekistondagi suv toshqinlari va sellarning tahlilini ham olish maqsadga muvofiq. Ilmiy izlanishlar davrida 2013-yildan 2022-yilgacha davrdagi sel va suv toshqinlarini tahlil qilganimizda, bu davrda jami rasmiy ro‘yhatga olinganlari 567 tani tashkil etganligi o‘rganildi. Bu sel va suv toshqinlarida jami 5 mlr. m³ suv oqimidan iborat bo‘lgan. Bularni boshqarish va tizimli foydalanish, suv landshaftini hosil qilish kabi dolzarb masalalar ochiqligicha qolmoqda. Mualliflar tomonidan asosiy tadqiqotlar Samarqand viloyatining tog‘oldi hududlariga ega bolgan Ishtixon, Urgut, Nurobod va Qoshrabot tumanlarida olib borildi.

Taqiqot natijalari

Tajriba olib borilgan Zarband qishlog‘i hududidan 7 ta soy o‘tgan bo‘lib, ulardan bahor oylarida sel kelishi kuzatiladi va bu suvlar maqsadsiz kengliklarga singib ketadi. 2022-2023-yillarda bu soylarga 14 marotaba sel kelishi kuzatildi.

Biz tadqiqotni dala sharoitida yomg‘ir suvlarini yig‘ish va tomchilatib sug‘orish orqali suv ta‘minotini yaxshilash ishlariga qaratdik.

Tabiiy holda dasht zonasida joylashgan hudud ya‘ni Samarqand viloyati Ishtixon tumanining Zarband qishlog‘i hududidagi 0.01 ga yerda mavsumiy yomg‘ir suvlarini oddiy usulda ya‘ni tabiiy nishabligiga mos holda polimer plenka bilan qoplangan maydonda to‘plash ishlari olib borildi. Natijada 2022-yilda 28000 m³ suv yig‘ib olingan bo‘lsa, 2023-yilda bu 24000 m³ ni tashkil qildi.

2024-yilda tizim mukammallashtirilib, avtomatlashtirilgan mexanizm va yomg‘ir suvini yig‘ish texnologiyasi yaratildi. Uning umumiy ko‘rinishi 3-rasmda tasvirlangan.

3-rasm. Yomg‘ir-qor suvlarini yig‘ish texnologiyasi

Bu texnologiya orqali biz tajribada quyidagilarga erishdik.

1. To‘plangan suvni tashkiliy holda yana tabiiy nishablik hisobiga o‘zi oqar suvlar sifatida maxsus sig‘imdan filtrlanib o‘tishini amalga oshirish imkoni bor.

2. Loyqalik va boshqa iflosliklardan tozalangan suvni toza suv havzasi rolini bajaradigan sig‘imga o‘tkazish va uni bug‘lanib ketishdan himoyalangan holda saqlash.

3. Yomg‘ir suvlaridan hosil qilingan sun‘iy manbani tomchilatib sug‘orish tizimida foydalanish.

4. Mavjud suvdan tejamkor texnologiyalarni qo‘llagan holda foydalanish, ya‘ni 0.33 ga maydondagi uzumzorga uzatish.

5. Sig‘imda suvni mineral holatini yaxshilash uchun uni turli mineral ozuqa moddalar bilan boyitish va shuning hisobiga uzumzor dalasining hosidorligini qo‘shimcha ishlov berishlar hisobiga oshirish imkoniyati tug‘ildi.

Dala sharoitida amaliy tajriba-sinov natijalari bo‘yicha bog‘ va uzumni sug‘orish me‘yori - 2500-5500 m³/ga tashkil qildi. Sug‘orish me‘yorining qiymati tomchilatib sug‘orishda $m=(100-250)$ m³/ga, yomg‘irilatib sug‘orishda $m \leq 550$ m³/ga yer ustidan sug‘orishda $m= (700-1500)$ m³/ga keltirib chiqardi. Shundan kelib chiqib, tajriba

o‘tkazilgan hududda tomchilatib sug‘orish tizimi qo‘lladik.

Tomchilatib sug‘orish suvni tejash bilan birga unumdorlik oshirishiga ham olib kelgani kuzatildi. Shundan kelib chiqib Samarqand viloyati Ishtixon tumani Zarband mahallasiga qarashli 0.33 gektar nishablikda joylashgan yerdan dala sharoitida tajriba sinov ishlarini olib borildi.

Qiyaligi 5 foizni tashkil qilgan yer maydoniga 365 tup tok ko‘chati ekildi va uni

tomchilab sug‘orish orqali etishtirish ishlari olib borildi. Qiyalikning yuqori qismiga suv zahirasi joylashtirildi va undan har bir tok qatoriga tomchilab sug‘orish tizimlari yotqizildi.

Bunda asosiy e‘tibor suvni teng taqsimlash va har bir tub tok ko‘chati uchun bir xil miqdordagi suvni yetkazib berishga qaratildi.

Bu texnologiyaning o‘ziga xos muhim ijobiy tafsilotlari:

1. Elektr energiyasi va boshqa melorativ yer ishlari uchun qo‘shimcha sarf-xarajatlarsiz, eng asosiysi atrof muhitga zarar yetkazmasdan, majud suv havzalaridan foydalanmasdan muqobil suv manbasi hosil qilish.
2. Suvni to‘plash va uni sarflash uchun bir martalik sarf xarajatlar hisobiga oddiy va ixcham hovuzlar hosil qilish va undan maxsus texnologik talablar asosda unumli foydalanish.
3. Suvni tejamkor tomchilatib sug‘orish texnologiyasi asosida ishlatish va undan dastlabki o‘g‘itlash vositasi sifatida ham foydalanish.
4. Kam sarf-xarajatlar asosiysi atrof muhitga zarar yetkazmasdan qishloq joyida yashovchi aholi uchun qo‘shimcha ish o‘rni va daromad manbasi hosil qilish.
5. Yer usti suvlarini tejash ularni tabiiy balansini saqlashga va daryolar uchun manba sifatidagi xususiyatini amalga oshirishga imkon yaratish.

Ushbu natijalar shaharsozlik loyihalari (yangi mahallalar) ning kelajakdagi rivojlanishi uchun asos yaratadi, bu vositalar va qarorlar mezonlarini hisobga olgan holda, shaharni rejalashtiruvchilar va atrof-muhit bo‘yicha menejerlarga yomg‘ir suvini yig‘ishni iqlim o‘zgarishiga moslashish strategiyasi va kelajakdagi o‘shishga javob sifatida kiritish imkonini beradi.

Tavsiya va xulosalar:

Muqobil suv resurslaridan foydalanish bo‘yicha xulosalar:

1. Olingan natijalar tahlili shuni ko‘rsatadiki Ishtixon tumanining Zarband qishlog‘i hududida muqobil suv zahirasi sifatida yomg‘ir suvlarida foydalanish imkoniyati mavjud.

2. Muqobil suv zahirasi sifatida yomg‘ir suvlarida foydalanish texnologik tizimi ishlab chiqildi va eksperimental tadqiqotlari amalda qo‘llanilishi bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

3. Dala sharoitida o‘tkazilgan eksperimentlar nazariy xulosalarni tasdiqlaydi va uni amalda qo‘llanilishi ushbu ishlanmalarni mukammallashtirish imkonini beradi.

4. Yomg‘ir-qor suvlarini qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orish uchun ishlatish mumkin. Olimlarning tavsiyalariga ko‘ra, ekinlarni sug‘orish uchun ishlatiladigan suvning muhiti pH o‘rtacha 6,5 dan 8,4 gacha bo‘lishi kerak. Yomg‘ir suvining muhiti pH 5,7-6,5 ga teng, ya‘ni neytralga juda yaqin bo‘lib, qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orishda foydalanishimiz mumkin.

5. Baliqchilik xo‘jaliklarida foydalaniladigan suvning muhiti pH 5,0 dan 9,0 gacha bo‘lishi kerak. Undan oshsa yoki kamaysa baliqlar nobud bo‘ladi. Demak, yog‘in suvlarini baliqchilikka ham bimalol qo‘llash mumkin.

6. Shu davrgacha ham chorvadorlarimiz chorva mollarini yomg‘ir suvidan hosil bo‘lgan ko‘lmaklar orqali sug‘orishgan. Yog‘in suvlari chorva mollari uchun xavfsiz va undan bimalol foydalanish mumkin.

7. Suzish havzalarida suv muhiti pH 5,2-7,8 gacha, umumiy ishqoriyligi 60 mg/l dan 150 mg/l gacha, umumiy qattiqligi va loyqaligi 150 mg/l dan 1000 mg/l gacha bo‘lishi kerak. Yomg‘ir suvidan olingan namunalarda esa umumiy ishqoriylik ko‘rsatkichlari 24 mg/l dan 36 mg/l gacha o‘zgarib turadi. Demak, tindirilgandan so‘ng yomg‘ir-qor suvlari bilan suzish havzalarini ham to‘ldirish mumkin.

8. Qurilish maydonlari uchun suv standartlari - temir-beton qorishmalari uchun 500 mg/l va oddiy beton qorishmasi uchun 2000 mg/l xlorid konsentratsiyasini talab qiladi. Yomg‘ir suvida esa xlorid qiymatlari nolga teng. Demak, yog‘in suvlari qurilish maqsadlari uchun mutlaqo xavfsiz.

9. Filtrlangan va tozalangan yomg‘ir suvini sovutish tizimlarida, turli sanoat ishlab chiqarish jarayonlarida, sanitar-maishiy xizmatlarida to‘liq foydalanishimiz mumkin. Bu esa yirik shaharlarimizda toza ichimlik suvining isrofini keskin kamaytirishga olib keladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

[1] The Water Deficit Solution in Central Asia: Rrainwater Using, European journal of life safety and stability (ejlss) issn 2660-9630 www.ejlss.indexedresearch.org

[2] 1. Гадаев, А. Н., Жумамуратов, Д. Қ., Ясаков, З. Х., & Саидов, С. С. (2020). Сув ресурсларини тежаш мақсадида муқобил ёғингарчилик сувларидан фойдаланишнинг умумлашган технологияси. Journal of Advances in Engineering Technology, (2), 51-53

[3] Ясаков, З. Х., & Ачилов, А. М. (2022). Ўзбекистонда сув ресурслари хавфсизлиги ва уларни барқарор бошқариш. Zamonaviy fan, ta‘lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari, 112-114.

[4]. Fleckenstein, J.H.; Krause, S.; Hannah, D.M.; Boano, F. Groundwater-surface water interactions: New methods and models to improve understanding of processes and dynamics. Adv.

Water Resour. 2010, 33, 1291–1295.

[5]. Harter, T.; Hopmans, J.W. Role of vadose-zone flow processes in regional-scale hydrology: Review, opportunities and challenges. In *Unsaturated-Zone Modelling: Progress, Challenges and Applications*; Feddes, R.A., de Rooij, G.H., van Dam, J.C., Eds.; Springer: Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2004; Volume 8, pp. 179–208. [6]. Sophocleous, M. Interactions between groundwater and surface water: The state of the science. *Hydrogeol. J.* 2002, 10, 52–67.

[7]. Leong E.C.; Rahardjo H. Review of Soil-Water Characteristic Curve Equations. *J. Geotech. Geoenviron.* 1997, 123, 1106–1117.

[8]. Malaya C.; Sreedeeep S. Critical Review on the Parameters Influencing Soil-Water Characteristic Curve. *J. Irrig. Drain. Eng.* 2012, 138, 55–62.

[9] Gadaev, A. N., & Juraev, A. K. (2022, June). Sustainable groundwater using by water well rehabilitation. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030032). AIP Publishing LLC. <https://doi.org/10.1063/5.0092795>

[10] Gadaev, A., Juraev, A., & Boboeva, G. (2019). Sustainable water resources management in Uzbekistan: Transboundary issues. <https://rep.bntu.by/handle/data/63112>

[11] Zhang, S.; Gao, X. Effects of selective withdrawal on temperature of water released

[12] Gadaev A.N., Yasakov Z.Kh. The Aral Sea Disaster as a National Disaster. *Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability* Emerald, UK. 2012

[13] Corwin, D.L.; Hopmans, J.; de Rooij, G.H. From Field- to Landscape-Scale Vadose Zone Processes: Scale Issues, Modeling, and Monitoring. *Vadose Zone J.* 2006, 5, 129–139.

[14] Gadayev A.N., Ganiyeva D.U. “Study of the influencing factors to the water well capacity”. “Theoretical Applied Science” journal Philadelphia, USA, November 30, 2019. PP. 601-604.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=S6EHCP8AAAAJ&citation_for_view=S6EHCP8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C